

TALABALARDA IRODAVIY SIFATLARNI SHAKILLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xursanova Lobar

O'ZMU psixologiya ta'lim yo'nalishi
1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19182962>

Iroda inson ehtiyojlari ta'sirida yuzaga keladigan hamda biror faoliyat jarayonida aniq ko'rinadigan ixtiyoriy harakatlar majmuidir. Zamonaviy psixologiyada irodaviy sifatlar muammosi bo'yicha ko'plab ilmiy konsepsiyalar va yondoshuvlar yaratilgan bo'lsada, xali-hanuz uni tushuntiruvchi yagona ta'rif mavjud emas. Insonga xos irodaviy sifatlar va uning shakllanishi masalasi bilan bog'liq qarashlarda ko'plab qarama-qarshi fikrlar mavjud. Bundan tashqari, irodaviy sifatlar masalasida ko'plab ilmiy konsepsiyalar mavjud bo'lib, ularda muammo borasidagi o'ziga xos qarashlarni uchratish mumkin. Iroda psixologiyada o'rganilishi jihatdan eng murakkab sanalgan tushunchalardan biridir. Shu boisdan, iroda ilmiy manbalarda mustaqil psixik jarayon sifatida ham, boshqa asosiy psixik hodisalarning tarkibiy qismi sifatida shuningdek, xatti-harakatlarni mustaqil asosda nazorat qilishning o'ziga xos qobiliyati sifatida ham, talqin etiladi. Tom ma'noda esa, iroda – faol qaror qabul qilish jarayoni sifatida, atrof-muhitdagi qo'g'atuvchilar ta'siriga sezgir javob beruvchi ichki kuch hisoblanadi. Bundan tashqari, iroda ba'zan insonning motivatsion harakatlarida, ba'zan qaror qabul qilish uslubida hamda oliy maqsad va istaklari mazmunida namoyon bo'ladi. Mazkur qarashlardan farqli o'laroq, I.V.Plaxotnikovaning yozishicha, iroda bu-motivatsiya kuchi bilan belgilanadigan, xohish va istaklar bilan xarakterlanadigan mustaqil kuch kuchdir [2]. Mazkur yondashuvlarga muvofiq, ta'sir qilish kuchi –irodani harakatga keltirish qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi. Shu yo'nalishda iroda masalasini o'rgangan T.N.Shulganing so'zlariga ko'ra, iroda - bu xohish-istaklarni belgilash va har qanday harakatlariga turtki beruvchi refleksiv qobiliyatdir. Bundan tashqari u, aqlni ishlatish, tanlangan harakatlarga javob berish, salbiy hissiy-kechinmalarga qarshi kurashish kabi vazifalarni ham bajarish imkoniyatiga egadir. Demak, mullifning nazaricha, hissiy kechinmalar tashqi ta'sirlar ostida paydo bo'lib, keyinchalik irodaviy sifatlar tomonidan nazorat qilinadi. Shuning uchun zaif istaklar uchun kuch sarf qilinmaydi va ular muddat o'tib o'z-o'zidan unitilib ketadi. Nemis psixologi X.Xekxauzenning yozishicha, motivatsiya uzoq vaqt davomida harakatlarni tanlash bilan bog'liq jarayonlarga xizmat qilsa, iroda esa, uning boshlanish nuqtasi va oxirigacha bo'lgan jarayonni ta'minlovchi psixologik hodisadir[2]. Bunda, insonning qiziqishlari alohida ahamiyat kasb etib, u har

qanday to'siqlarni yengishda kuch beruvchi ichki omil hisoblanadi. J.Piajening fikricha, irodaviy sifatlar bu eng yuqori qadriyatlarni yaratish, qadriyatlarni takrorlash va ularni saqlashga bo'lgan operatsiyali jarayondir. Irodaning vazifasi voqea va harakatlarga motivatsiyani kuchaytirishdan iborat[3]. Bundan tashqari, ingliz mutafakkiri J.Lokk erkin tanlash masalasini, iroda erkinligining umumiy muammosidan ajratishga harakat qildi. J.Lokkning so'zlariga ko'ra, irodaviy sifatlardan inson butunlay ozod bo'lolmaydi, u doim zaruratga bo'ysunadi. Ammo, erkinlik "bizning xohishimizga ko'ra, harakat qilishimiz yoki qilmasligimiz bilan xarakterlanadi. Ya'ni harakatga o'tish uchun, g'oyani tanlab uni amalga oshirishning qarorini tanlash lozim. Tanlov qiziqish asosida amalga oshib, u diqqat orqali yo'naltirib boriladi. Shuning uchun, ixtiyoriy harakatlar murakkab his etiladi, kimlardir uni bajarishga qodir bo'lsalar, boshqalar esa, uning aksini ma'qul ko'radilar. S.A.Shapkinning aytishicha, inson o'z harakatlari uchun ma'naviy javobgar hisoblanadi. Chunki, u o'z maqsadlari va boshqalarning taqdiri uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi lozim²³. Regulyatsion yondoshuvga ko'ra, iroda - maqsaddlarni belgilash, rejalashtirish, tashqi va ichki to'siqlarni yengishning ichki sharti, o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish, kognitiv sxemalar, rejalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, maqsadlarni modellashtirish, hayotiy strategiyalar kabi funksiyalarni bajaradi. Irodaviy sifatlarni tushuntirishda yondoshuvlararo integratsiya mavjud. Iroda masalasini o'rganishda, unga xos bo'lgan sifatlar majmuini tahlil etish o'ta ahamiyatli sanalib, u orqali ixtiyoriy harakatlarning tabiati kengroq tahlil etiladi. D.O.Matorin "O'smir yoshdagi sportchilarda irodaviy sifatlar shakllanishi" mavzusini tadqiq etar ekan, unda maqsadga yo'nalganlikni hayotiy maqsadalardan eng muhimi deb ta'riflab, maqsadlar mohiyatini anglashni va tushunishni o'ziga xos maxsus qobiliyatga tenglashtirdi. Demak, mazkur sifat o'smir sportchilarda, biror bir vaziyatga oldindan baho berish imkoniyatini beradi. Maqsadlilik haqida ko'proq, ta'rif "Rus tili lug'atida" S.I.Ojegov tomonidan batafsil berib o'tilgan. Muallifning aytishicha, maqsadlilik insonni nafaqat aniq maqsadga yetaklaydi, balki unga bo'lgan yuqori darajadagi intilishni ta'minlaydi. Biroq, maqsadga yo'nalganlik va irodalilikni namoyon etish uchun, uzoq muddatli tayyorgarlik zarurdir. F.N.Gonobolin irodaviy sifatlar muammosini tadqiq etar ekan, ularni ikki guruhga ajaratadi:

Birinchi guruh sifatlarga - qat'iyatlilik, jasoratlilik, o'ziga ishon va mustaqillik kabilar kiradi;

Ikkinchi guruh sifatlarga - chidamlilik, bardoshlilik ixtiyoriylik, intizomlilik va tashkilotchilik va hokazo. Insonlar ba'zi vaziyatlarda faol boshqalarida esa, o'z harakatlarini cheklashga harakat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xayriev "Irodaviy sifatlar tadqiqoti". – Toshkent, "Mumtoz so'z", 2013. – 106b
- 2.2I "Xayriev Iroda psixologiyasi" Toshkent, 2010. 56-62 betlar
3. V.M. Karimova "Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot". O'quv qo'llanma.- T.: Universitet, 1999 – 96 b.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

